

**APPLYING THE MOTTO OF “PREVENTING CORRUPTION,
NEGATIVE EARLY, REMOTE, BOTH TOPS AND ROOT” IN THE WORK
“RESOLUTELY PERSEVERE IN FIGHTING AGAINST CORRUPTION
AND NEGATIVE CONTRIBUTIONS TO THE BUILDING OF OUR
PARTY AND STATE INCREASINGLY IN CLEAN AND POWERFUL”
OF GENERAL SECRETARY NGUYEN PHU TRONG IN BUILDING
AND ADJUSTING THE PARTY NOWADAY**

**VẬN DỤNG PHƯƠNG CHÂM “PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG, TIÊU CỰC
TỪ SỚM, TỪ XA, CẢ NGỌN LẤN GỐC” TRONG TÁC PHẨM “KIÊN QUYẾT,
KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC,
GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG
TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
VÀO VIỆC XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY**

Trần Thị Thùy Linh
Trường Chính trị Quảng Bình

ABSTRACT: Preventing and combating corruption and negativity is a core issue to build our Party and State much more cleaner and stronger, skillfully demonstrating the motto: a synchronous combination of “construction” and “fighting”; between repelling and preventing early, from afar; between strict handling and prevention, education; between building a strong Party in terms of politics, ideology, organization and cadres associated with preventing and combating degradation in morality and lifestyle of cadres and party members; between the political determination of the head of the Party, the entire Party and the whole political system with the consensus and support of the People and international friends. The article contributes to clarifying the need to fight against corruption and negativity, the fight against corruption and negativity of the Communist Party of Vietnam and proposes some measures to continue fighting. anti-corruption, negative early, from afar in the near future.

Keywords: General Secretary Nguyen Phu Trong, Anti-Corruption, Negative, Party building.

TÓM TẮT: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn phương châm: kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, bạn bè quốc tế. Bài viết góp phần làm rõ sự cần thiết phải đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công cuộc đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời đề xuất một số biện pháp tiếp tục đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa trong thời gian tới.

Từ khóa: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phòng ngừa từ sớm, từ xa, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Đảng ta xác định rằng đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ thực tiễn qua hơn 36 năm đổi mới đất nước cho đến nay. Đặc biệt là từ nhiệm kỳ Đại hội XI cho đến nhiệm kỳ Đại hội XIII, các quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập hợp trong tác phẩm: *“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”*. Đây là tác phẩm khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, của cả hệ thống chính trị, của toàn quân, toàn dân trong việc thực hiện nội dung quan trọng thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần đồng bộ nhiều nội dung, tuy nhiên một trong những nội dung hiện nay cần thực hiện là nhất quán phương châm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên” [3, tr.207].

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.1. Sự cần thiết phải đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngay từ đầu tác phẩm *“Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”*, đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ ra khi có sự phân chia quyền lực và hình thành nhà nước đã xuất hiện tham nhũng, nó là

“khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực, có thể xảy ra ở bất cứ quốc gia nào khi quyền lực chính trị bị tha hóa [3, tr.15]. Điều đó được khẳng định từ thực tiễn, tham nhũng gây cản trở lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của một số quốc gia và cũng là nguyên nhân gây ra nghèo đói với nhiều dân tộc và nguy cơ sụp đổ của chế độ và các đảng chính trị.

Như vậy, không thể nói “tham nhũng là con đẻ của chế độ độc đảng”, nó là vấn đề của mọi thể chế nhà nước, là ung nhọt của xã hội hiện đại, đại dịch mang tính toàn cầu [4]. Chính vì thế trong tác phẩm, Tổng Bí thư đã chỉ ra phòng, chống tham nhũng là “chống giặc nội xâm”, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục, “không ngừng”, “không nghỉ” ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực [3, tr.104]. Đặc biệt là “phải kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh các hành vi tham nhũng; trong đó phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài” [3, tr.104] nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

2.2. Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc

Ở phần thứ hai của tác phẩm, Tổng Bí thư đã chỉ ra “vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực” [3, tr.207]. Sở dĩ phải phòng, chống suy thoái

trong cán bộ, đảng viên vì đây là nguyên nhân trực tiếp của tham nhũng. Đảng ta đã nhiều lần xác định “cán bộ là then chốt của then chốt”, là “nguyên nhân của mọi nguyên nhân” [3, tr. 38]. Tuy nhiên hiện nay, một bộ phận cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cấp cao, đây cũng là vấn đề cấp bách mà Đảng ta đã chỉ ra qua các kỳ hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII... Vì vậy, phải uốn nắn từ suy nghĩ, nhận thức mới có thể phòng, chống từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc.

Nhận thức được tầm quan trọng của công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, đồng thời cũng là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, do đó qua các kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành, triển khai thực hiện các nghị quyết về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt là tại Hội nghị Trung ương 3 khóa X (8/2006) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” với nhiều chủ trương, quan điểm giải pháp mới quyết liệt và đồng bộ hơn. Kể từ đây cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã bước sang một giai đoạn mới, có chiều sâu, gắn kết giữa phòng và chống, trong đó phòng là chính, cơ bản, lâu dài, chống là quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Cùng với việc ban hành các nghị quyết về phòng, chống tham nhũng, Đảng đã ban hành các quy định, kết luận về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống như: Quy định số 08-

QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bên cạnh đó, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban ngành cũng đã tiến hành sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục những sơ hở phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Như vậy, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã đi vào chiều sâu, quyết liệt, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo quy định.

Quán triệt phương châm “phòng ngừa, từ sớm, từ xa”, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, phải “cắt bỏ một vài cành cây sâu mọt để cứu cả cái cây” [3, tr.39]. Điều đó thể hiện bản lĩnh vững vàng, sự nghiêm minh của Đảng và Nhà nước ta trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Trong 10 năm qua các tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân vi phạm đều được xử lý kiên quyết, không khoan nhượng, phát hiện tới đâu xử lý tới đó kể cả cán bộ cấp cao, rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn: “Đã xử lý kỷ luật 2.740 tổ chức đảng và hơn 167.700 cán bộ, đảng viên, trong đó

có hơn 190 cán bộ diện Trung ương quản lý (có 4 ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị; 36 ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương; hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang; qua thanh tra, kiểm toán kiến nghị xử lý trách nhiệm gần 44.700 tập thể, cá nhân chuyển cơ quan điều tra, xử lý gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm” [3, tr.27]. Điều đó khẳng định rằng đây là điểm đột phá và cũng là dấu ấn nổi bật trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay. Những cá nhân, tổ chức mà trước kia được coi là “vùng cấm”, “ngoại lệ” không còn nữa. Tại Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986) đã nhấn mạnh: “Trong điều kiện đảng cầm quyền, mọi cán bộ, dù ở bất cứ cương vị nào đều phải sống và làm việc theo pháp luật, gương mẫu trong việc tôn trọng pháp luật. Mọi vi phạm đều phải được xử lý, bất cứ ai phạm pháp đều phải đưa ra xét xử theo pháp luật, không được giữ lại để xử lý nội bộ, không làm theo kiểu phong kiến: dân thì chịu hình pháp, quan thì xử theo lễ” [1, tr.455-456]. Hiện nay, với việc nhất quán phương châm: “phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” thì quan điểm trước đây theo kiểu phong kiến “Quan xử theo lễ, dân chịu hành pháp” không còn nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp chỉ đạo và thực hiện bài bản, đồng bộ, quyết liệt đúng quan điểm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào” [3, tr.25], tức là đã đồng bộ giữa thi hành kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự rất nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn, góp phần nâng cao uy tín, sức chiến đấu của Đảng và cũng là biện pháp cảnh tỉnh, răn đe có hiệu quả. Điều đó đã khẳng định quyết tâm chính

trị rất lớn trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta được thể hiện rõ trong tác phẩm của Tổng Bí thư. Hiện nay, ở nước ta, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng phát động và lãnh đạo thực sự trở thành phong trào và xu thế không thể đảo ngược. Dù có ý kiến không đồng tình với nhận định nói trên, song với những gì đạt được, chúng ta có đầy đủ cơ sở thực tiễn, lý luận để khẳng định điều đó. Nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn, bài học kinh nghiệm quý giá được rút ra từ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong 10 năm qua, đặc biệt các hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, phấn chấn trong Nhân dân, được các tầng lớp Nhân dân đồng tình, ủng hộ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, thậm chí những bài học kinh nghiệm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam còn có giá trị tham khảo cho một số quốc gia trên thế giới.

Hiện nay, bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn hiện hữu, có mặt còn gay gắt, phức tạp hơn, Đảng ta đã nhận định: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” [2, tr.92]. Thực tế đó đòi hỏi phải tiếp tục giương cao ngọn cờ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mà trọng tâm là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đồng thời đập

tan lộn điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

2.3. Tiếp tục thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh

Đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, trong tác phẩm Tổng Bí thư đã chỉ ra rất nhiều giải pháp, tuy nhiên ở bài viết này tác giả đóng góp một số giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa

Trong tác phẩm, Tổng Bí thư đã khẳng định: “phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tức là trị tận gốc tham nhũng” [3, tr.16]. Đây cũng là nhiệm vụ của tất cả đảng viên, trước hết là của cấp ủy và người đứng đầu các tổ chức đảng; phải luôn luôn nêu cao tính chiến đấu, chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực để mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, tổ chức đảng, từng ngành, từng cấp phải tiến hành giáo dục thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cần gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh”.

Thứ hai, chú trọng công tác cán bộ, thực hiện nghiêm quy định, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng

Tác phẩm cũng đã chỉ rõ phải chú trọng khâu đào tạo, bồi dưỡng để có một đội ngũ cán bộ có đủ kiến thức và năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý, có phong cách làm việc mới, có sức chiến đấu cao, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước. Vì vậy, để có thể xây dựng được đội ngũ cán bộ có đầy đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, kỹ năng phải nắm vững tiêu chuẩn cán bộ và đổi mới quan điểm về đánh giá cán bộ vì đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhất hiện nay. Đánh giá, lựa chọn, bố trí cán bộ phải bảo đảm “đúng người, đúng việc”, bố trí cán bộ phù hợp năng lực và sở trường của từng người, phải lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất và năng lực cán bộ, xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị để bố trí cán bộ. Trong công tác lựa chọn cán bộ phải tiến hành khách quan, minh bạch xuất phát từ nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm khắc những sai phạm trong công tác cán bộ, nhất là việc “chạy chức, chạy quyền” hiện nay. Trong tuyển chọn cán bộ cần bổ sung các tiêu chí để đánh giá được động cơ, mục đích, thái độ, tư tưởng, quan điểm của công chức, viên chức khi tham gia ứng tuyển. Cần làm tốt trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải nêu gương, đặc biệt là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về những sai phạm về tham nhũng, tiêu cực trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Thứ ba, hoàn thiện việc xây dựng đồng bộ thể chế, các quy chế, quy định để xây

dụng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa

Thể chế về phòng, chống tham nhũng, cơ chế kiểm soát quyền lực và các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên là các yếu tố có khả năng ngăn chặn từ gốc rễ các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Do đó, để “không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, không cần và không muốn tham nhũng” [3, tr.121] cần hoàn thiện các văn bản pháp lý, các luật, các văn bản dưới luật, văn bản thi hành pháp luật thật chặt chẽ, không có kẽ hở nào cho những kẻ tham nhũng lợi dụng. Thêm nữa, cần đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, cần có những giải pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn kịp thời những đối tượng có ý định tham nhũng. Đây mạnh việc hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đối với các quy định trong Đảng cần hoàn thiện các quy định về phòng, chống tham nhũng như hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực; quy định về việc ngăn chặn những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ của mình để tham gia thực hiện các hành vi tiêu cực; quy định về luân chuyển cán bộ khi có dư luận xã hội hoặc có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, uy tín thấp; đồng thời có cơ chế khuyến khích và bảo vệ những cán bộ trách nhiệm, tận tụy với công việc, thấy sai dám đấu tranh, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của tập thể.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Cần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến

nghị, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực để phát hiện kịp thời và xử lý ngay từ đầu, tránh lan rộng thành sai phạm có quy mô lớn. Trong quá trình thanh tra kiểm tra cần phải kết hợp giữa cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp với việc phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở cơ sở; Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát những lĩnh vực có nhiều ý kiến, dư luận xã hội, nơi có các cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan có liên quan cần bám sát vào chức năng, nhiệm vụ để xây dựng nội dung, kế hoạch, biện pháp thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố nhằm ngăn chặn dấu hiệu sai phạm về tham nhũng từ sớm. Trong công tác kiểm tra, giám sát phải tiến hành thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm trọng điểm để phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm.

Thứ năm, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tác phẩm đã chỉ ra rằng một trong những yếu tố quyết định thắng lợi đối với cách mạng là phát huy vai trò của Nhân dân: “Vấn đề có ý nghĩa quyết định tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng là Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của quần chúng; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng; củng cố và xây dựng tổ chức đảng thật trong sạch, khắc phục những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, làm cho Đảng thật sự xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của Nhân dân” [3, tr.228].

Qua các hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đều đã

nêu lên rằng nếu trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng phát huy được vai trò giám sát của Nhân dân thông qua quyền tố cáo và quyền giám sát thì đây chính là lực lượng có thể cung cấp được thông tin kịp thời nhất, từ đó các cơ quan nhà nước thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Trong văn kiện Đại hội XIII cũng có một điểm mới là dựa vào dân để xây dựng Đảng, cho nên dựa vào dân để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một trong những bài học quý báu hiện nay.

Muốn phát huy được vai trò của Nhân dân trong thực hiện quyền tố cáo thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cũng phải có những biện pháp để bảo vệ được Nhân dân trong thực hiện quyền tố cáo, mở rộng các hình thức tố cáo, kiến nghị, phản ánh thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần có

những cơ chế để tạo điều kiện cho Nhân dân có thể phát huy được vai trò của mình trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3. KẾT LUẬN

Với giá trị to lớn của tác phẩm cùng với tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, đi đầu, nói đi đôi với làm, hết lòng vì Đảng, vì dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ góp phần tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong học tập, lan tỏa và phát huy giá trị to lớn của tác phẩm đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), *Văn kiện Đảng toàn tập*, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- [2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1.
- [3] Nguyễn Phú Trọng (2023), *Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham*

những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

- [4] Trang web: <https://www.qdnd.vn/phong-chong-dien-bien-hoa-binh/da-phai-mot-dang-de-ra-tham-nhung-705158>, ngày truy cập 16/6/2023.

Liên hệ:

ThS. Trần Thị Thùy Linh

Trường Chính trị Quảng Bình

Địa chỉ: Phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Email: tranthuylinh0589@gmail.com

Ngày nhận bài: 03/6/2023

Ngày gửi phản biện: 05/6/2023

Ngày duyệt đăng: 20/7/2024